

ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИБОНУКЛЕАЗ И ВЛИЯНИЕ НА ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

¹Нармухамедова Мохира Камолитдин қизи, ²Хусанов Тохир Суннатович,

³Шамухутдинова Умида Хусановна, ⁴Кадырова Гулчехра Хакимовна

¹базовый докторант, Институт микробиологии Ан РУз, ²старший научный сотрудник, PhD, Институт микробиологии Ан РУз, ³студентка ТГТУ, ⁴ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, Институт микробиологии Ан РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833375>

Аннотация. В настоящей работе штаммы *B. subtilis* TM и *B. velezensis* TM (*B.vallismortis*) оценивалась как потенциальный агент биоконтроля для вирусов растений. Местные штаммы штаммы *B. subtilis* TM и *B. velezensis* TM (*B.vallismortis*) продемонстрировали высокую рибонуклеазную активность и при использовании эти штаммы количество некрозов уменьшалось по мере увеличения времени инкубации. Таким образом, это подтверждает, что бактериальные рибонуклеазы могут быть использованы для предотвращения распространения РНК содержащих вирусов.

Ключевые слова: *B. subtilis*, *B. velezensis* (*B.vallismortis*), бактериальные рибонуклеазы, вирус ВТМ, *N. glutinosa*, рибонуклеазную активность.

Вирусы растений представляют собой уникальную группу инфекционных патогенов, способных вызывать различные типы заболеваний у широкого спектра однолетних и многолетних культур и некоторые из них вызывают тяжелые заболевания, упадок растений, снижение урожайности и качества урожая по всему миру [1]. Некоторые вирусы могут уничтожить целые плантации, что приводит к 100% потере урожая и, следовательно, влияет на доходы фермеров, увеличивая цены на продукты питания, а также, в более экстремальных случаях, на их доступность на рынке. Во всем мире наиболее разрушительными вирусами растений считаются представители бегомовирусов, тосповирусов и потивирусов [2].

В настоящее время для производства вирусоочищенных растений наиболее часто используются культуры апикальной меристемы. Процесс получения здоровых растений из меристем трудоемок и требует много времени. Из-за слабой способности меристем к регенерации и низкого общего выхода здоровых растений необходимо изолировать множество эксплантатов меристемы. А также, растения обрабатывают химическими соединениями и противовирусными агентами, такими как рибавирин, интерферон, беномил, тиоурацил, азиридины и другие, чтобы предотвратить вирусные инфекции. Однако химические противовирусные агенты обычно обладают узкой специфичностью и могут быть токсичны для растений, животных и человека, что ограничивает их широкое применение [3,4].

Значительные экономические потери от ежегодных эпидемий обуславливают постоянный поиск новых противовирусных средств, которые из-за высокой вариабельности вирусов со временем становятся бесполезными. [5]. Возникающая альтернативная противовирусная стратегия связана с использованием микробных ферментов. Они менее токсичны и легко разлагаются без накопления вредных веществ. Известно, что некоторые

ферменты, способные расщеплять нуклеиновые кислоты, обладают противовирусной активностью и высокой устойчивостью к патогенам [6, 8]. Недавние исследования демонстрируют способность искусственных рибонуклеаз (РНКазы, небольшие органические РНК-расщепляющие соединения) инактивировать РНК-вирусы посредством синергетического эффекта расщепления вирусной РНК и разрушения вирусной оболочки. В совокупности эти данные позволяют нам исследовать возможность использования целевых бактериальных ферментов для ингибирования фитопатогенных вирусов [4,7].

Таким образом, приведенные выше исследования указывают на перспективы разработки бактериальных рибонуклеаз как противовирусного средства широкого спектра действия. Целью данной работы было изучать активность бактериальных рибонуклеаз и влияние на вирусную инфекцию растений.

Для проведения исследований были использованы штаммы *B. subtilis* ТМ и *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) из коллекции бактерий в лаборатории Фитовирусологии. Микроорганизмы выращивались в среде ЛБ с добавлением дрожжевой РНК при температуре 30°C. Через 48 часов на колонию налили 5 мл 1 М соляной кислоты. Если в культивируемой среде нет фермента РНКазы, колония остается белой, если фермент присутствует, вокруг бактериальной колонии образуется прозрачный ореол. Определили рибонуклеазную активность бактерий, измеряя расстояние от края колонии до конца ореола [6]. Для изучения противовирусного действия РНКазы были использованы вирус ВТМ и тест растения *N. glutinosa*.

Согласно результатам исследования, *B. subtilis* ТМ образовал ореол размером 35 мм, *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) 30 мм и проявили высокую рибонуклеазную активность.

Рисунок 1. Определение активности РНКаза в чашках петри:

А) *B. subtilis* ТМ; В) *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*)

Изучалось влияние РНКазы на образование некрозов в растениях *N. glutinosa* в зависимости от продолжительности инкубации. Соотношения культуральной жидкости с вирусным инокулятом были 1:1 и продолжительности инкубации от 30 минут до 2 часов. После инкубации тест растения *N. glutinosa* заражали механическим путем. Для контроля использовали сок растения зараженным вирусом ВТМ. Количество развитых некрозов определяли через 5 дней.

В целом, количество некрозов у обоих штаммов уменьшалось по мере увеличения времени инкубации (таблица 1). При инкубации с культуральным жидкостью *B. subtilis* ТМ количество некрозов уменьшился от 54.1% до 2 %. А также, с культуральным жидкостью *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) количество некрозов уменьшился от 58.3% до 4.1 % соответственно. Штамм *B. subtilis* ТМ подавляла вирусную нифекцию на 2-4 % большеб чем штамма *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) (рисунок 2,3)

Таблица 1. Количество некрозов при инкубации инокульят ВТМ с культуральным жидкостью *B. subtilis* и *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*).

	контроль	0.5 ч.	1 ч.	1.5 ч.	2 ч.
<i>B. subtilis</i> ;	48±0.04	24 ±0.03	17±0.035	4±0.03	1±0.02
<i>B. velezensis</i> ТМ (<i>B.vallismortis</i>)	48±0.04	28±0.025	19±0.042	7±0.02	2±0.015

При инкубации с культуральным жидкостью *B. subtilis* ТМ количество некрозов уменьшился от 54.1% до 2 %. А также, с культуральным жидкостью *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) количество некрозов уменьшился от 58.3% до 4.1 % соответственно. Штамм *B. subtilis* ТМ подавляла вирусную нифекцию на 2-4 % большеб чем штамма *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) (рисунок 2,3)

Рисунок 2. Полученные некрозы, когда инокульят ВТМ инкубировали с культуральным жидкостью *B. subtilis* ТМ: А) 0.5 ч; Б) 1 ч; С) 1.5 ч; Д) 2 ч.

Рисунок 3. Полученные некрозы, когда инокульят ВТМ инкубировали с культуральным жидкостью *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*): А) 0.5 ч; Б) 1 ч; С) 1.5 ч; Д) 2 ч.

Для борьбы с болезнями растений агенты биологической борьбы (АББ), включая специализированные микробы или их метаболиты, привлекают все большее внимание ученых и фермеров. Некоторые виды, принадлежащие к роду *Bacillus*, классифицируются

как бактерии, стимулирующие росту растений (PGPR), и эти виды использовались в качестве основного источника АББ для борьбы с почвенными патогенами растений. Они менее токсичны и легко разлагаются без накопления вредных веществ. А также, бактериальные рибонуклеазы способные расщеплять нуклеиновые кислоты, обладают противовирусной активностью и высокой устойчивостью к патогенам.

В заключение, штаммы *B. subtilis* ТМ и *B. velezensis* ТМ (*B.vallismortis*) продемонстрировали высокую активность рибонуклеазы и при использовании эти штаммы количество некрозов уменьшалось по мере увеличения времени инкубации. Таким образом, это подтверждает, что бактериальные рибонуклеазы могут быть использованы для предотвращения распространения РНК-вирусов.

Список использованной литературы:

1. Opuntin B, the antiviral protein isolated from prickly pear (*Opuntia ficus-indica* (L.) Miller) cladode exhibits ribonuclease activity - ScienceDirect Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882401019316791>.
2. Ranawaka B, Hayashi S, Waterhouse PM, et al. (2020) Homo sapiens: The Superspreader of Plant Viral Diseases. *Viruses* 12: 1462.
3. Isolation and characterization of ZH14 with antiviral activity against Tobacco mosaic virus Available from: <https://cdnsiencepub.com/doi/abs/10.1139/W08-026?journalCode=cjm>.
4. Antiviral Effect of Ribonuclease from *Bacillus pumilus* against Phytopathogenic Rna Viruses Available from: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=61411>.
5. Ильинская ОН, Шах Махмуд Р (2014) Рибонуклеазы как противовирусные агенты. *Молекул биол* 48: 707–717.
6. Inactivation of Tobacco mosaic virus in soil by *Pseudomonas putida* A3-m strain to prevent virus mosaic disease | Request PDF Available from: https://www.researchgate.net/publication/272726788_Inactivation_of_Tobacco_mosaic_virus_in_soil_by_Pseudomonas_putida_A3m_strain_to_prevent_virus_mosaic_disease.
7. Изучение бактериальных рибонуклеаз. Рибонуклеазы как альтернативный способ борьбы с вирусами Available from: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13730>.
8. M.K. Narmukhamedova, T.S. Khusanov, G.H. Kadirova. (2023) Determination of the activity of bacterial ribonucleases. International scientific conference, Actual problems of the chemistry of natural compounds.